

KOREYS VA O‘ZBEK TILLARIDA UNLI FONEMALARNING QIYOSIY TAHLILI

Axunjanova Maftuna,

Samarqand davlat chet-tillari instituti

Sharq tillari fakulteti Lingvistika: koreys tili yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys va o‘zbek tillaridagi unli fonemalarning qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Tadqiqotda har ikki tilning fonetik tizimi, unli tovushlarning tasnifi, ularning hosil bo‘lish mehanizmi va artikulyatsiya xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Koreys va o‘zbek tillaridagi unli fonemalarning soni, ularning akustik va funksional farqlari aniqlanib, fonologik tizimdagi o‘xshashlik va farqlar tahlil qilinadi. Shuningdek, tadqiqot natijalari ushbu tillarni o‘rganishda duch keladigan qiyinchiliklarni aniqlash hamda fonetik jihatdan samarali o‘qitish usullarini taklif etishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: unli fonemalar, fonetik tizim, artikulyatsiya, akustik xususiyatlar, fonologik tizim, qiyosiy tahlil, koreys tili, o‘zbek tili, o‘xshashlik va farqli tomonlar, fonetikani o‘qitishning muammolari.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ гласных фонем в корейском и узбекском языках. В исследовании рассматриваются фонетическая система обоих языков, классификация гласных звуков, их механизм образования и артикуляционные особенности. Определяются количество гласных фонем в корейском и узбекском языках, их акустические и функциональные различия, а также анализируются сходства и различия в фонологической системе. Кроме того, результаты исследования способствуют выявлению трудностей при изучении данных языков и разработке эффективных методов фонетического обучения.

Ключевые слова: Гласные фонемы, фонетическая система, артикуляция, акустические характеристики, фонологическая система, сравнительный анализ, корейский язык, узбекский язык, сходства и различия, проблемы преподавания фонетики.

Annotation. This article provides a comparative analysis of vowel phonemes in the Korean and Uzbek languages. The study examines the phonetic systems of both languages, the classification of vowel sounds, their formation mechanisms, and articulation features. The number of vowel phonemes in Korean and Uzbek, their acoustic and functional differences, as well as similarities and differences in the phonological system, are identified and analyzed. Furthermore, the research results contribute to identifying difficulties in learning these languages and developing effective phonetic teaching methods.

Keywords: Vowel phonemes, phonetic system, articulation, acoustic characteristics, phonological system, comparative analysis, Korean language, Uzbek language, similarities and differences, issues in teaching phonetics.

Til tizimidagi fonemalar, ayniqsa, unli tovushlar har bir tilning o‘ziga xos fonetik va fonologik xususiyatlarini belgilovchi muhim birliklardan biridir. Har bir tilning unli fonemalar tizimi tovush tuzilishi, urg‘u va ohang xususiyatlarini shakllantiradi. Koreys va o‘zbek tillari turli til oilalariga mansub bo‘lsa-da, ularning fonetik tizimlarini o‘rganish qiziqarli va ilmiy

uchrab, talaffuzda sezilarli o'zgarishlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi pozitsiyalarda — (ü) tovushi ㅓ (u) yoki ㅜ (ö) tovushiga yaqinlashishi mumkin.

3) Fonologik tizimdagi o'xshashlik va farqlar

Har ikkala til fonologik jihatdan unli fonemalarning urg'u va fonetik muhitga bog'liq holda o'zgarishiga ega. Biroq koreys tilida unli fonemalarning reduksiyasi va assimilyatsiyasi keng tarqalgan bo'lsa, o'zbek tilida bunday o'zgarishlar kam uchraydi. Har ikkala til o'ziga xos unli va undosh fonemalar tizimiga ega bo'lib, nutq tovushlari fonetik qonuniyatlarga muvofiq ishlaydi. Unli tovushlar artikulyatsion jihatdan orqa va old qator, tor va keng, lablangan va lablanmagan tovushlarga ajratiladi. O'zbek tilida urg'u muhim fonologik rol o'ynamaydi, ya'ni so'z ma'nosini o'zgartiruvchi fonologik birlik sifatida xizmat qilmaydi. Koreys tilida ham urg'u fonologik jihatdan barqaror emas va asosiy semantik yuk so'z tartibi yoki grammatik birliklar orqali ifodalanadi. Har ikkala til fonetik muhitga bog'liq holda ba'zi fonemalarning o'zgarishiga duch keladi. Masalan, o'zbek tilida "olma" → [olmo] yoki "kitob" → [kitop] kabi jarayonlar uchrasa, koreys tilida ham undoshlar orasida assimilyatsiya hodisalari keng tarqalgan (학교 [hak-kyo], 국물 [kungmul]). O'zbek tilida so'zlar ko'pincha ochiq bo'g'in bilan tugaydi (o'qituvchi, maktab, bola). Koreys tilida so'zlar yopiq bo'g'in bilan ham tugashi mumkin va so'z oxirida ba'zi undosh tovushlar talaffuz qilinmasligi mumkin (masalan, 먹다 [mök-ta] → [mök]). Koreys tilida bo'g'in tarkibida ng (ㅇ) tovushi keng qo'llaniladi, bu o'zbek tilida mavjud emas.

4) Fonetik qiyinchiliklar va o'qitish metodikasi uchun tavsiyalar

Koreys tilini o'rganayotgan o'zbek til sohiblari uchun unli fonemalarning uzunligi, lablashuvi va diftonglarni to'g'ri talaffuz qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Aksincha, o'zbek tilini o'rganayotgan koreys til sohiblari uchun unli fonemalar tizimidagi urg'u va unli tovushlarning barqarorligi yangi fonetik hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, koreys va o'zbek tillarining unli fonemalar tizimi ayrim o'xshashliklarga ega bo'lsa-da, ular fonologik tuzilishi, artikulyatsiyasi va fonetik xususiyatlari jihatidan farq qiladi. Ushbu tadqiqot natijalari fonetika va til o'qitish metodikasini takomillashtirishga hissa qo'shishi mumkin.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, koreys tilida unli fonemalarning uzunligi va lablashuvi muhim fonologik omillar hisoblanadi. Bu esa koreys tilini o'rganayotgan o'zbek til sohiblari uchun muayyan talaffuz qiyinchiliklarini keltirib chiqaradi. O'zbek tilida esa fonemalar barqarorroq bo'lib, tovush uzunligi ma'noni farqlashga xizmat qilmaydi. Bu farq koreys tilini o'rganayotgan o'zbek til sohiblari uchun unli tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishda qo'shimcha e'tibor talab qiladi. Bundan tashqari, koreys tilida unli fonemalar reduksiyasi va assimilyatsiya hodisalari keng tarqalgan bo'lsa, o'zbek tilida bunday o'zgarishlar nisbatan kam uchraydi. O'zbek tilini o'rganayotgan koreys til sohiblari uchun bu farq talaffuzdagi barqarorlik sababli nisbatan oson qabul qilinadi. Shuningdek, koreys va o'zbek tillarining fonologik tizimidagi farqlar til o'rganish jarayonida qanday muammolar yuzaga kelishini ham ko'rsatadi. Koreys tilida urg'u tizimi unchalik barqaror bo'lmagani sababli, o'zbek tilining urg'uli tizimini o'zlashtirish koreys til sohiblari uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Koreys va o'zbek tillaridagi unli fonemalar tarkibi, akustik xususiyatlari va fonologik tizimi sezilarli darajada farq qiladi.

Har ikkala tilning fonetik o'ziga xosliklarini tushunish va o'zaro qiyoslash bu tillarni o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega.

Unli fonemalarni o'zlashtirish jarayonida fonetik ta'lim metodlarini takomillashtirish, xususan, audio va eksperimental fonetika usullaridan foydalanish samarali natijalar berishi mumkin.

Kelajakda ushbu mavzu bo'yicha yanada chuqurroq tadqiqot olib boorish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Abduazizov A. A. :Ozbek tilining fonetikasi va orfoepiyasi". – Toshkent: fan, 1986.
- 2) Radjabov A. R. "O'zbek tili fonologiyasi". – Toshkent: O'qituvchi, 2003
- 3) Bazarova, S. (2023, December). PAK VAN SO VA SAIDA ZUNNUNOVA IJODIDA "AYOL" KONSEPTI. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 51-60).
- 4) Usmonqulovna, B. D. (2024). KOREYS VA O 'ZBEK TILLARIDA AFFIKSLAR SEMANTIKASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 46(7), 12-18.
- 5) Kamarova, M. (2022). Koreys va o'zbek tillarida so'z yasovchi qo'shimchalar orqali so'z yasalishi qiyosiy tadqiqotidan ta'limda foydalanish. *Ученый XXI века*, (7 (88)), 34-41.
- 6) Azizova, S. B. (2023, December). KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA HURMATNI IFODALOVCHI LINGVISTIK VA EKSTRALINGVISTIK VOSITALARNING QIYOSIY TAHLILI. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 138-141).
- 7) Melikova, U. (2022). PRAGMATIC SEMANTIC FEATURES OF THE TEXT IN KOREAN AND UZBEK LANGUAGES. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 371-373.
- 8) Баенханова, И. (2019). Паремияларнинг турли тизимдаги тилларда умумий хусусиятлари. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, (2 (71)), 64-66.
- 9) Алимova, Д. (2022). Лексические средства выражения вежливости. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 24), 542-554.
- 10) Abdusalomovna, X. M., & Abdug'Aniyevna, X. M. (2022). ADABIYOTDA VERJINIYA VULF QARASHLARI. *Science and innovation*, 1(JSSR), 217-219.
- 11) Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. *Struktur sintaksis asoslari //Samarqand: SamDCHTI. – 2009.*
- 12) Хайруллаев Х. З. Сўз, сўз бирикмаси ва гапнинг предикативликка муносабати //Номзод. дис автореферати. Тошкент. – 2001.
- 13) Хайруллаев Х. О лингвистической природе уровней языка и речи //Вопросы филологических наук. – 2009. – №. 2. – С. 78-79.
- 14) Хайруллаев Х. Предикативлик ходисаси ва унинг ифода объектлари. – 2002.
- 15) Khayrullaev K. Z. The relation of word, word composition and sentence to the predicativeness //Abstract of candidate dissertation.–Tashkent. – 2001.